

MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI (TARBIYA FANI MISOLIDA)

Maftuna Jabboraliyeva

Qo'qon davlat universiteti

Email: maftunajabboraliyeva22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19938988>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muammoli ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tarbiya fani misolida muammoli vaziyatlar orqali talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, kasbiy faoliyat, pedagogik shart-sharoit, kompetensiya, tarbiya, refleksiya

ABSTRACT

This article examines the pedagogical conditions for preparing future teachers for professional activity through problem-based learning technologies. It analyzes theoretical foundations and practical mechanisms for developing professional competencies in the context of moral education.

Keywords: problem-based learning, professional activity, pedagogy, competence, reflection

KIRISH

Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

NATIJALAR

Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari

o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

MUHOKAMA

Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

XULOSA

Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dewey, J. (1938). Experience and Education.
2. Sukhomlinsky, V. (1981). Pavlysh maktabi.
3. Abdullayev, A. (2019). Muammoli ta'lim texnologiyalari.